

ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA LOYIHALASHTIRISH FAOLIYATINING AHAMIYATI

Jumayeva Malika Aliyevna

**Termiz davlat pedagogika instituti, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti,
Maktabgacha ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi
+99894 266 07 26**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563467>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida loyihalashtirish faoliyatining ahamiyati yoritilgan. Loyihaviy yondashuv orqali bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda innovatsion metodlar va interfaol usullarning o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, loyihalashtirish faoliyati, innovatsiya, ijodkorlik, interfaol metodlar, rivojlanish, pedagogik texnologiya, samaradorlik

Аннотация: В данной статье рассматривается значение проектной деятельности в современных дошкольных образовательных организациях. Анализируются вопросы развития у детей самостоятельного мышления, творческих способностей и навыков решения проблем посредством проектного подхода. Также раскрывается роль инновационных и интерактивных методов в повышении эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: дошкольное образование, проектная деятельность, инновации, творчество, интерактивные методы, развитие, педагогические технологии, эффективность

Abstract:

This article examines the importance of project-based activities in modern preschool educational institutions. It analyzes the development of independent thinking, creativity, and problem-solving skills in children through a project-based approach. The role of innovative and interactive teaching methods in improving the effectiveness of the educational process is also highlighted.

Keywords:

preschool education, project-based activity, innovation, creativity, interactive methods, development, pedagogical technology, effectiveness

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatlarni loyihalashtirishni tashkil etish.

Loyiha – aniq reja, maqsad asosida uning natijalanishini kafolatlagan holda pedagogik faoliyat mazmunini ishlab chiqishga qaratilgan harakat mahsuli. Loyiha dastur, model, texnologik xarita va boshqa ko'rinishda namoyon bo'ladi. Loyihaning asosini ilmiy yoki ijodiy xarakterga ega g'oya tashkil etadi.

Loyihalash – boshlang'ich ma'lumotlarga asoslanib, kutiladigan natijani taxmin qilish, bashoratlash, rejalashtirish orqali faoliyat yoki jarayon mazmunini ishlab chiqishga qaratilgan amaliy harakat.

Loyihalash “g'oya – maqsad – kutiladigan natija – taxmin qilish – bashoratlash – rejalashtirish” tizimiga asoslanadi. O'quv mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rishning asosiy

bosqichi – o‘quv jarayonini loyhashtirish hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

1. Mashg‘ulotning maqsadi va natijasini belgilash.
2. Nazorat topshiriqlari va baholash mezonlarini ishlab chiqish.
3. Ta‘lim resurslarini tanlash.
4. O‘qitish va o‘qish strategiyasini belgilash.
5. Mashg‘ulot turini tanlash.
6. Mashg‘ulotning texnologik xaritasini ishlab chiqish.

Faoliyatning maqsadi va natijasini belgilash – o‘qitish va o‘qish jarayonlarining eng muhim omili bo‘lib, ta‘lim jarayonida aynan ular yetakchi o‘rin tutadi. Har bir yosh guruhida bolalarni jamoachilik ruhda tarbiyalash va har bir bolaning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlaydigan bir xil shart-sharoitlar yaratish lozim. Bolalarni yosh guruhlariga taqsimlashda har bir guruhga faqat bir xil yoshdagi bolalarni tanlash va shunga qarab ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish lozim. Bolalarning har xil faoliyat bilan shug‘ullanishlari va bir-birlari bilan muloqotga kirisha olishlari uchun zarur bo‘lgan moddiy muhitni yaratish kerak. Buning uchun guruh xonasi va maydonchani gigienik, pedagogik, estetik talablar darajasida kerakli asbob-anjomlar bilan ta‘minlash lozim. Bolalarning yoshiga mos kun tartibiga rioya qilish va uning barqarorligini ta‘minlash hamda bolalar shaxsini shakllantiradigan faoliyat turlarini (o‘yin, mehnat, ta‘lim) tashkil etish va bu faoliyatlar uchun kun tartibidan ma‘lum vaqt ajratish lozim.

O‘quv-tarbiyaviy faoliyatda quyidagi rejalashtirish turlari mavjud:

- 📅 yillik mavzuli (tematik);
- 📅 haftalik.

Rejalashtirishda faoliyatning maqsadlari, mavzusi, mazmuni va turlari ifodalanadi. Faoliyat turini tanlashda nafaqat o‘quv-tarbiyaviy faoliyatning umumiy maqsadlari, balki rivojlanish sohalari bo‘yicha maqsadlar, faoliyat mazmuni va turlarini integratsiyalash ham hisobga olinadi. Rejalashtirishda kun tartibini hisobga olish zarur. Kun tartibi ish sur‘atini belgilaydi va bolaga bir faoliyatdan boshqasiga oson o‘tishda yordam berishi lozim. Shuni yodda tutish joizki, o‘yin maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati hisoblanadi. Kun tartibini tuzishda kunduzgi uyqu, dam olish vaqti va sayrga chiqish vaqti hisobga olinadi.

Yillik mavzuli rejada har bir yosh guruhi uchun oy mavzulari va hafta mavzulari aks ettiriladi. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti hudud yoki boshqa xususiyatlarni hisobga olgan holda o‘zining yillik mavzuli rejasini tuzishga haqli. Mazkur mavzuli reja maktabgacha ta‘lim tashkilotining “Pedagogik kengashi”da tasdiqlanadi.

Haftalik reja yillik mavzuli rejaga asoslanadi va haftaning kichik mavzulari, shuningdek, mazkur mavzu bo‘yicha o‘tkaziladigan tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Haftalik reja barcha rivojlanish sohalari bo‘yicha maqsadlarni belgilash, tegishli markazlarni tayyorlash, mashg‘ulotlarni hafta mavzusiga mos ravishda taqsimlashga yo‘naltirilgan. Hafta mavzusi barcha erkin faoliyat markazlari orqali o‘tishi lozim. Haftalik rejada guruhdagi va sayr vaqtidagi didaktik va harakatli o‘yinlar rejalashtiriladi. Bolalar bilan olib boriladigan ishning mazmuni va izchilligi faoliyat turi va uni o‘tkazish joyini hisobga olgan holda rejalashtirilishi kerak. Haftalik reja xilma-xil va moslashuvchan bo‘lishi lozim. Boshqacha aytganda, ob-havo o‘zgarishi va bolaning qiziquvchanligini hisobga olgan holda rejalashtirilayotgan faoliyat boshqasiga almashtirilishi yoki faollik vaqti biroz ko‘proq yoxud kamroq vaqtga mo‘ljallanishi mumkin.

Masalan, agar tarbiyachi bahorgi gullagan bog'ga borishni rejalashtirgan bo'lsa-yu, ob-havo juda yomg'irli bo'lsa, bu tadbirni xonada o'tkazishning imkoni bo'lgan boshqa tadbirga almashtirishi mumkin.¹

Haftalik reja — bu tarbiyachining ish jurnali va mashg'ulotlar ishlanmasidan tashkil topadi.

Tarbiyachining ish jurnali quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi:

- titul varag'i;
- guruhning iliq va sovuq davrdagi kun tartibi;
- ertalabki badan tarbiya kompleksi;
- guruhda sentyabrdan avgustgacha bo'lgan ta'lim jarayonini rejalashtirish tarkibiga ertalabki suhbat, sayr, kunning ikkinchi yarmi kiradi;
- haftalik ish tahlili;
- ilovalar.

Mashg'ulotlar konspektlarida maqsad, faoliyatning qisqacha ta'rifi, zarur jihozlar ifodalanadi. Mazkur konspektlar tavsiyaviy xususiyatga ega va tarbiyachi tomonidan ijodiy o'zgartirilishi mumkin.

Markazlarda ishlash har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda eng samarali rivojlanishiga imkon beradigan tarzda, uning individual qobiliyatlari, qiziqishlari, faoliyat darajasini inobatga olgan holda tashkil etiladi. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik bepul tayyorgarlik ko'rish uchun barcha guruhlarda rivojlanish markazlari, shu jumladan maktabgacha ta'limda kun bo'yi bo'lish uchun tayyorgarlik guruhlari mavjud.

Maqsad: bolaning har tomonlama rivojlanishi, tarbiyalanishi, o'qishi va uning maktabga samarali tayyorgarligini ta'minlash uchun sharoit yaratish.

Vazifalar:

- Bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan ehtiyojni shakllantirish;
- individual manfaatlarni qo'llab-quvvatlash;
- fikrlash jarayonlarini va kognitiv qiziqishni faollashtirish;
- rivojlanish faoliyati;
- Nostandart holatlarda samarali harakatlarga tayyorlikni rivojlantirish;
- tashabbuskorlikni rivojlantirish, o'z fikrlarini ijodiy ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish;
- bolalarni texnik va badiiy ixtiro bilan tanishtirish;
- vizual - majoziy idrokni rivojlantirish;
- xotirani, nozik vosita ko'nikmalarini, fikrlash, tasavvurni rivojlantirish;
- kommunikativ ko'nikmalarni, muloqot qobiliyatini va jamoaviy ijodkorlikni rivojlantirish;
- bolalarda izlanish va kognitiv faoliyatni rivojlantirish istiqbollarini kengaytirish;
- barkamol shaxsni rivojlantirish.²

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda rivojlanish markazlarini tashkil etishning asosiy sharti pedagogdan tayyor bilim olishdan ko'ra, bolaga rivojlanish markazlarida

¹ “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi

² “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi

faoliyatni tanlash imkoniyatini berish, bunda u atrofdagi dunyo haqida bilimlarni mustaqil ravishda egallashi, ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish, bolaga qiziquvchanlik, mustaqil izlanish, tadqiqot jarayoniga qo'shilish imkoniyatini berishdir.

Rivojlanish markazlari

- ✓ ta'lim,
- ✓ rivojlantiruvchi,
- ✓ o'qitish,
- ✓ rag'batlantiruvchi,
- ✓ uyushgan, kommunikativ funksiyalarni bajarishi kerak.

Eng muhimi, ular mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak, bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan ta'limga asoslangan bolaning tashabbusini rag'batlantirishi kerak. Guruh xonasidan moslashuvchan va o'zgaruvchan tarzda foydalanish talab etiladi.

Markazlarni uskunalar bilan ortiqcha jihozlamalik zarur.

Rivojlanish markazlari bolalar va kattalar bilan aloqa qilish va birgalikdagi faoliyatni, shuningdek o'z o'zi bilan shug'ullanish imkoniyatini ta'minlashi kerak. Tematik rejalashtirishga ko'ra, pedagog rivojlanish markazlarini didaktik materiallar va o'yin uskunalar bilan ta'minlash ustida o'ylashi va to'ldirishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti markazlari quyidagilar:

- **qurish –yasash, konstruktorlash va matematika markazi,**
- **ilm – fan va tabiat markazi,**
- **til va nutq markazi,**
- **san'at markazi,**
- **syujetli – rolli va dramallashtirish markazi.**

• **Qurish, konstruktorlik va matematika markazi:** har xil qurilish to'plamlari - kublar, legolar, bloklar, konstruktorlar, o'ynash uchun didaktik o'yinlar va boshlang'ich matematik tasavvurlarni rivojlantirish uchun o'quv materiallari.

• **Syujetli-rolli o'yinlar va dramallashtirish markazi:** teatrning barcha turlari uchun atributlar va o'yin materiallari, rolli, dramatik, rejissyorlik va dramatisatsiya o'yinlari, shlyapalar - maskalar, o'yin to'plamlari va burchaklarda o'ynash uchun o'yinchoqlar - masalan "Sartarosh", "Kasalxona" va "Do'kon" o'yinlari atributlari.

• **Til va nutq markazi:** didaktik o'yinlar, tematik mavzuli, katta va kichik formatdagi rasmlar, tasviriy materiallar, voqealar ketma-ketligini belgilash, turli mezonlarga ko'ra guruhlash va boshqalar, bolalar kitoblari kutubxonasi, tematik albomlar, topishmoqlar albomlari, magnit harflar to'plami, "Rasmi Alifbo" kubiklari.

• **Ilm, fan va tabiat markazi:** atrof-muhit madaniyati bo'yicha didaktik materiallar, «Tabiat va odam» rasmlari va illyustratsiyalari, valiologiya bo'yicha maketlar, tabiiy materiallarning xususiyatlarini o'rganish uchun materiallar, to'plamlar, tadqiqotlar va tajribalar uchun, bilim to'plamlari, o'ynash uchun o'yin mavzular to'plamlari - uy va yovvoyi hayvonlar, dengiz hayoti, hasharotlar, qushlar.

• **San'at markazi:** tasviriy faoliyat zarur jixozlar, xalq hunardmanchilik mahsulotlari tasvir etilgan albomlar va illyustratsiyalar, dekorativ-amaliy san'at, turli xil xalqlarning hayoti, madaniyati, urf-odat aks ettirilgan rasmlar, bolalar yozuvchisi va O'zbekiston shoirlari portretlari, tematik rang-barang kitoblar, erkin ijod uchun rasm chizish albomlari.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aliyevna J. M. Independent musical activity in preschool organizations //Journal of EthicsandDiversity in International Communication.– 2021.– Т. 1.– №. 1.– С. 9-10
2. Jumayeva M. A. PROBLEMS OF FORMING THE ARTISTIC-AESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH GAMES //Modern Scientific Research International Scientific Journal.– 2023.– Т. 1.– №. 5.– С. 63-69.
3. Aliyevna J. M. et al. THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION INUZBEKISTAN //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOITYADQIQOTLAR|JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH.– 2024. Т. 3.–№5.– С. 203-206
4. Aliyevna, Jumayeva Malika, and BURIYEV JAMSHID JUMANAZAROVICH. "THEROLEOF ACTIVITY IN THE UPBRINGING AND DEVELOPMENT OF THECHILD."International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 1.2 (2021): 126-129.
5. Jumayeva, Malika Aliyevna. "PRTHE IMPORTANCE OF USING MULTIMEDIA EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF ACTIVITIES INPRESCHOOLEDUCATIONAL ORGANIZATIONS." Modern Scientific Research International ScientificJournal 1.5 (2023): 70-77.
6. Aliyevna J. M. et al. THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONINUZBEKISTAN //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOITYADQIQOTLAR|JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH.– 2024. Т. 3.–№5.– С. 203-206.
7. Choriyevna C. S. Main Directions of Teacher Training and Improving Their QualityforthePreschool Education System //Vital Annex: International Journal of Novel ResearchinAdvanced Sciences.– 2022.– Т. 1.– №. 5.– С. 51-54.
8. Choriyevna C. S. Ways to Develop Mental Abilities in Preschool Children //EurasianJournalof Learning and Academic Teaching.– 2022.– Т. 15.– С. 174-177.
9. Choriyeva S. C. TALABALARNI TA'LIMIIY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOHIYATI VA MANTIQUIY JIHATDAN TAHLILI //Educational Research in Universal Sciences.
10. Choriyevna C. S. et al. A MODEL FOR IMPROVING THE SYSTEMOFFPREPARINGSTUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY ON THE BASE OF EDUCATIONALVALUES //Multidisciplinary Journal of Science and Technology.– 2023.– Т. 3.–№.6(INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHER).– С. 283-285.– 2023.– Т. 2.–№.9SPECIAL.– С. 99-102.
11. Чориева С. Ч. и др. ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРЕБЕНКАДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Gospodarka i Innowacje.– 2024.– Т. 48.– С. 138140.
12. Чориева С. Ч. УМЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯКПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ//Экономика и социум.– 2024.– №. 10-2 (125).– С. 998-1001